

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Галкіна Т. М.

викладач кафедри військової терапії

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

e-mail: natal18575@ukr.net

В умовах воєнного стану процес підготовки військових лікарів трансформується; загострюється проблема оволодіння фахівцями не лише професійною компетенцією лікаря, а й специфічними компетентностями [1]. Особливого значення набуває розвиток ІКТ-компетентності, адже опанування військовими лікарями новітнім функціоналом персональних ІТ-пристроїв і набуття умінь ефективно його використовувати надає змоги в умовах воєнного стану радикально впливати на ситуацію із забезпечення доступу до різноспрямованої медичної інформації в реальному часі; вчасно надавати дистанційне консультування; миттєво взаємодіяти як з українськими колегами, так і з зарубіжними спеціалістами. У цьому контексті актуальності набуває питання упровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки військових лікарів, зокрема, мережних технологій.

Специфіка використання мережних технологій – незалежність від позиціонування навчаючихся в умовах воєнного стану. Це надає змоги слухачам військово-медичної академії й лікарям, які підвищують свій фаховий рівень, опанувати потужні можливості високотехнологічних ІТ-пристроїв і у подальшому ефективно їх використовувати у професійній діяльності, зокрема, впровадження телемедицини в практичну діяльність, адже військові лікарі повинні не лише швидко орієнтуватися в клінічній ситуації, чітко розуміти характер бойових травм, терапевтичної патології, а й оперативно призначити відповідне лікування в умовах дефіциту часу та забезпечення [2; 3; 4]. Особлива роль відводиться опануванню досвідом налагодження екстреної е-комунікації з колегами (скликання консилиуму лікарів, консультація з профільними

спеціалістами). Це пов'язано з тим, що сьогодні ворог активно застосовує сучасне озброєння, тому часто бійці поступають з множинними ушкодженнями [5]. Надзвичайно важкий і складний характер бойових травм, у контексті надання медичної допомоги, зумовлює необхідність колегіального медичного огляду військовослужбовців (консиліум за участю лікарів суміжних спеціальностей, профільних спеціалістів та ін.). У воєнно-польових умовах саме використання новітніх засобів ІКТ підвищує шанс дотримання правила “золотої години” — час після поранення, протягом якого повинно прийнятися кваліфіковане рішення по тактиці медичного втручання або лікування.

Для набуття досвіду використання потужних можливостей високотехнологічних ІТ-пристроїв навчаючимся пропонуються різні практичні ІКТ-орієнтовані завдання, наприклад, долучення до онлайн-аналізу якомога більшої кількості різноманітних клінічних випадків (мінно-вибухові травми, осколкові поранення органів черевної порожнини, травматичні ампутації кінцівок тощо) з метою:

- визначення ключових елементів вирішення клінічної проблеми (медичне сортування бійців, встановлення першочерговості дій при необхідності хірургічного втручання, рекомендації з лікування), визначення необхідності отримання додаткової інформації (лікарські засоби, додаткові діагностичні заходи) тощо;
- використання програмних інструментів з підтримки е-діалогу з іншими навчаючимися для обговорення прийнятих рішень;
- створення єдиного інформаційно-консультативного середовища для порівняння прийнятих слухачами й лікарями Академії рішень з висновками досвідчених спеціалістів (викладачі, профільні спеціалісти).

Корисним у такій роботі стає й фіксація алгоритму прийняття рішення про пацієнта — ведення електронного медичного записника. Покрокова фіксація етапів роботи надає змоги з часом проаналізувати цілі лікування, правильність обраних засобів лікування тощо. Така робота сприяє не лише організації дотичності навчаючихся до процесу надання допомоги, оперативного

ознайомлення з новітніми медичними технологіями (наприклад, пристрій доповненої реальності RealWear тощо), а й інтерактивній самоосвіті, що надає змоги зробити процес навчання гнучким, доступним і персоніфікованим.

Таким чином, упровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки військових лікарів надає змоги забезпечити набуття фахівцями досвіду використання потужних можливостей високотехнологічних ІТ-пристроїв під час прийняття рішень по тактиці лікування пацієнтів.

Література:

1. Андрієвська В., Галкіна Т. Специфіка підготовки військових лікарів у кризових ситуаціях. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : програма IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року) / [упор.: Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Андрієвська В. М.]. Харків, 2022.
2. Андрієвська В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : дис. ... док. пед. наук : 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями). Харків, 2019. 580 с.
3. Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища. URL: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/tezy_konf_10-02-2021.pdf
4. Сенюта І. Я. Консультативна допомога у сфері охорони здоров'я: деякі питання її надання. URL: <https://www.umj.com.ua/article/26028/konsultativna-dopomoga-u-sferi-oxoroni-zdorov-ya-deyaki-pitannya-ii-nadannya>.
5. Характер бойових травм. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3507510-harakter-bojovih-travm-na-fronti-nadzvicajno-vazkij-golovnij-hirurg-zsu.html>